

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пренатальной патологии детей Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- 1. Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
- 2. Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
- 3. Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
- 4. Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
- 5. Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
- 6. Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

- 7. Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
- 8. Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

- 9. Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
- 10. Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

- 11. Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL
PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA
ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-
COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF
THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF
PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-
DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL
APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF
PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER
CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF
COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA
AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	399
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК:616.281-00.55

UKTAMOV Diyorbek Shuxratovich

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

NARZULLAYEV Ilgor Dilmurodovich

PhD, assistant

Alfraganus Universiteti

**ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE
FUNCTION**

For citation: Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich. Assessment of the vestibular analyzer in impaired balance function // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17088109>**ANNOTATION**

The existing methods of analyzing subjective sensations in patients with vestibular analyzer pathology were evaluated. Usually, such patients note a disturbance of balance function, which is almost always accompanied by dizziness. In addition to vestibulometric and audiological examinations, functional computer stabilometry was performed in 36 patients suffering from vestibular dysfunction. Depending on the type of evoked vestibular reactions (central, mixed, peripheral), the sensory, vegetative and somatic components of the vestibular analyzer reaction were analyzed and compared according to their expression at different levels of injury.

Key words: vestibular dysfunction, dizziness, stabilometry

УКТАМОВ Диёрбек Шухратович

Самарқанд давлат тиббиёт университети

НАРЗУЛЛАЕВ Илгор Дилмуродович

PhD, ассистент

Алфраганус Университети

**МУВОЗАНАТ ХОЛАТИНИ БУЗИЛИШИДА ВЕСТИБУЛЯР АНАЛИЗАТОРНИ
БАҲОЛАШ****АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақолада вестибуляр анализатор патологияси билан касалланган беморларда субъектив сезгиларни таҳлил қилишнинг мавжуд усуллари баҳоланди. Одатда, бундай беморлар деярли ҳар доим бош айланиши билан бирга кечадиган мувозанат функциясининг бузилишини қайд этишади. Вестибуляр дисфункциядан азият чекадиган 36 нафар беморда вестибулометрик ва аудиологик текширувлардан ташқари, функционал компьютер стабилметрияси ўтказилди. Чақирилган вестибуляр реакцияларнинг турига қараб (марказий, аралаш, периферик)

вестибуляр анализатор реакциясининг сенсор, вегетатив ва соматик таркибий қисмлари таҳлил қилинди ҳамда уларнинг шикастланишни турли даражаларида ифодаланишига кўра таққосланиши ўтказилди.

Калит сўзлар: вестибуляр дисфункция, бош айланиши, стабилметрия

УКТАМОВ Диёрбек Шухратович

Ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

НАРЗУЛЛАЕВ Илгор Дилмуродович

PhD, ассистент

Алфраганус Университет

ОЦЕНКА ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА ПРИ НАРУШЕНИИ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье проведена оценка доступных методов анализа субъективных ощущений у пациентов с патологией вестибулярного анализатора. Обычно такие больные отмечают нарушение функции равновесия, которое почти всегда сопровождается головокружением. Помимо вестибулометрического и аудиологического исследований, 36 пациентам с вестибулярной дисфункцией была проведена функциональная компьютерная стабилметрия. В зависимости от вида вызванных вестибулярных реакций (центральные, смешанные, периферические) анализировали и сравнивали сенсорные, вегетативные и соматические компоненты реакции вестибулярного анализатора по степени их выраженности при различных уровнях поражения.

Ключевые слова: вестибулярная дисфункция, головокружение, стабилметрия.

Мавзунинг долзарблиги: Сўнгги йилларда жамиятда мувозанатнинг бузилиши билан кечадиган касалликлар сони ортиб бораётти. Мамлакатимизда кохлеовестибуляр патологияли беморлар сони 10 минг аҳолига 5-8 тани ташкил этади. Патологик ўзгаришлар вестибуляр анализаторнинг ўнг ва чап бўлимлари орасидаги спонтан физиологик фаоллик симметриясининг бузилиши оқибатида ривожланади, бунинг натижасида бош ва тананинг фазодаги ҳолатини идрок этиш бузилади, қайсиким ўз навбатида, номувофик компенсатор ҳаракатларнинг пайдо бўлишига олиб келади [5,12]. Статокинетик тизим инсон организмдаги энг мураккаб тизимлардан бири бўлиб ҳисобланади. Статокинетик тизимнинг таркибий қисмлари бир-бири билан ҳамда бошқа аъзо ва тизимлар билан кўплаб ассоциатив алоқалар орқали боғланган бўлиб, улар ҳолатни сақлаш учун зарурдир. Улар ушбу тизимнинг ҳаётий аҳамиятга эга бўлган юқори адаптацион ва компенсатор имкониятларини таъминлайди [6]. Агар бирон-бир сабабга кўра тананинг ҳолати тўғрисида визуал, вестибуляр ва проприоцептив маълумотларнинг одатий бирикмаси бузилган бўлса, у ҳолда одамда бош айланиши вужудга келади [4,13]. У қулоқ лабиринти, кўрув аъзоси, марказий асаб тизимининг касаллиги ёки проприоцепциянинг бузилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Мувозанат функциясининг бузилиши деярли ҳар доим бош айланиши билан бирга кечганлиги сабабли, ушбу тушунчаларни кўпинча адаштиришади. Шунга қарамай, ўрнатиш ва познотоник рефлекслар - соматик реакциялар, бош ва тананинг фазодаги ҳолатини ҳис қилиш ва бош айланиши эса - сенсор реакциялардир [1,14].

Бош айланиши, оғриқ сингари субъектив сезгиларга киради. Ҳақиқий (вестибуляр) бош айланиши – беморнинг атрофидаги предметларнинг ёки беморнинг ўзини фазода ҳаёлий айланиши ёки ҳаракатини ҳис қилишдир. Бундан ташқари, бемор ўзини йиқилаётгандек ҳис қилиши ёки вазнсизлик сезгисини туйиши мумкин. Ушбу икки турдаги бош айланиши тизимли бўлиб, ҳар доим лабиринтнинг патологиясидан далолат беради, яъни вестибуляр анализаторнинг периферик ёки аралаш турдаги зарарланишида кузатилади. Бундай бош айланиши новестибуляр ёки марказий бош айланиши деб аталади [2,11]. Марказий бош

айланиши бир йўналишли ва кўп йўналишли спонтан нистагм билан ёки нигоҳ йўналиши ўзгарганда ўз йўналишини ўзгартирувчи нистагм билан кечиши мумкин.

Периферик вестибуляр бош айланиши одатда марказий бош айланишидан кўра жадалроқ бўлиб, ифодаланган вегетатив кўринишлар (кўнгил айланиши, фақат вақтинчалик энгилик келтирадиган ва озиқ-овқат истеъмоли билан боғлиқ бўлмаган кўп маротаба қайт қилиш, юзнинг оқариб кетиши ёки қизариши, гипергидроз ва бошқалар) билан бирга кечади. Периферик вестибуляр бош айланиши кўпинча хуружсимон табиатга эга. Одатда, периферик вестибуляр бош айланиши бир томонлама патологик жараён сабабли юзага келади ҳамда зарарланган томонда эшитиш қобилиятининг бузилиши ва қулоқда шовқин билан бирга кечади [9,10]. Кўпинча вестибуляр бузилишлар Меньер касаллиги (МК), вертебрал базиляр етишмовчилик фонидаги кохлеовестибулопатия, хавфсиз хуружсимон ҳолатий бош айланиши, лабиринтит ва вестибуляр нейронитнинг белгиси ҳисобланади. Вестибуляр функцияни текширишнинг аънавий усуллари билан бир қаторда, вестибуляр анализаторнинг дисфункцияси билан кечадиган патологик ҳолатларни ташхислаш ва даволаш учун инсон танасидаги босим марказининг (БМ) тебранишларини рўйхатга олиш ва таҳлил қилишга асосланган функционал компьютер стабилметрияси (ФКС) тобора кўпроқ қўлланилаёпти. Мазкур усул мувозанат функцияси бузилишларининг ифодаланганлигини объектив баҳолаш ва ушбу бузилишга сабаб бўлган патологик жараённинг динамикасини назорат қилиш имконини беради. S. Yoneda, K. Tokumasu томонидан олиб борилган тадқиқот ФКС ёрдамида периферик вестибуляр бузилишлари мавжуд беморларда постурал бузилишларни ўрганишга бағишланган [5,14]. Ушбу тадқиқотда амплитуда спектрининг хусусиятларидан (осцилляциянинг 0,1; 0,2 ва 2,0 Гц частоталарда устунлиги) МК, ҳолатий бош айланиши ва бош миянинг VIII жуфт нерви невритининг қиёсий ташхисоти учун фойдаланиш мумкинлиги аниқланди. Бундан ташқари, тадқиқот натижалари горизонтал ва сагиттал компонентларнинг умумий векторини акс эттирувчи БМ силжишининг умумий эгри чизиғининг узунлиги МК билан касалланган беморларда соғлом одамларга қараганда анча узунроқ эканлигини кўрсатди. M. Alessandrini et al. ФКС ёрдамида бир томонлама вестибуляр нейронит билан оғриган беморларда мувозанат функциясини ўрганишган [12,14].

Биз адабиётда асосан ампуляр ва отолитик рецепторларнинг зарарланишини тавсифловчи объектив кўрсаткичларни ҳисобга олган ҳолда вестибуляр дисфункциянинг сенсор ва соматик кўринишларини таққослаш бўйича маълумотларни топмадик.

Тадқиқотнинг мақсади- вестибуляр анализатор реакциясининг алоҳида компонентларини (сенсор, вегетатив ва соматик) унинг турли даражадаги зарарланишида ифодаланганлигини баҳолашдан иборат бўлди.

Материал ва усуллар

СамМИ клиникаси Оториноларингология кафедрасида бош айланиши ёки мувозанатнинг бузилиши шикоятлари билан амбулатор ёки стационар шароитда даволанаётган 36 нафар бемор текширилди. Стандарт оториноларингологик клиник текширувдан ташқари, беморларни текшириш схемасига кенг қамровли вестибулометриқ текширув, тонал бўсағали аудиометрия, ФКС киритилди, касаллик тарихини батафсил аниқлаш ва сенсорли аналог шкаласидан фойдаланган ҳолда вестибуляр бузилишларни баҳолаш учун диагностик суҳбат ўтказилди. Бош айланиши камайганлигини қайд этган баъзи беморларда танадаги тебраниш частоталарининг пастдан ўртагача ўзгариши кузатилди. Муаллифлар, ушбу ҳолатни марказий асаб тизими томонидан компенсация механизмларининг намоён бўлиши, деб ҳисоблашади. Аммо турғун ремиссия даври кузатилмаган ва аҳволида субъектив яхшиланишни сезмаган беморларда частота-амплитуда спектрини таҳлил қилишда бундай ўзгаришлар топилмади. Текширувлар ёрдамида периферик ва марказий вестибуляр бузилишларнинг қиёсий ташхисотини ўтказиб, стабилграмманинг частота-амплитуда спектри кўрсаткичларининг вестибуляр анализаторнинг периферик зарарланишида паст частоталар соҳасига (0,1 дан 0,5 Гц гача) силжишини, анализаторнинг марказий бўлимлари зарарланишида юқори частотали осцилляциялар (0,3 дан 2,0 Гц гача) устун бўлишини аниқлади [4].

ФКС МК ташхисотида кенг қўлланилишини таъкидлаш жоиз. Ушбу патологияли беморларни текширишда М. Navia et al. БМ ҳаракат тезлиги кўрсаткичлари ва касалликнинг давомийлиги ўртасида боғлиқликни аниқлашмади [13]. Аммо эшитиш қобилиятининг 40-70 дБ гача пасайишида аудиологик ва стабиллометрик кўрсаткичларни солиштирганда, БМ ҳаракат тезлигининг нафақат кўрув депривацияси, балки очиқ кўзлар билан ўтказилган синамада ҳам кескин ошиши аниқланган, мазкур ҳолат эшитиш қобилияти 25 дБ гача йўқолган беморларда кузатилмаган.

МК билан оғриган беморларда мувозанат тизимининг функционал ҳолати периферик кохлеовестибуляр синдром мавжуд бўлганда 84% ҳолатда, аралаш вестибуляр синдром мавжуд бўлганда эса 100% ҳолатда постурал назоратнинг пасайиши билан тавсифланганлигини таъкидлади [2].

Постурал назоратнинг нисбатан дам олиш ҳолатида ҳам, функционал юкламада ҳам пасайиши кузатилди. Муаллифнинг таъкидлашича, ФКСни дегидратацион тестлар билан биргаликда қўллаш лабиринт гидропслари ташхисотида аудиологик дегидратацион тестдан кўра кўпроқ маълумот берувчи усулдир.

Натижалар. Индукцияланган вестибуляр реакцияларнинг (ИВР) кечиш турига қараб (марказий, аралаш ёки периферик) беморлар уч гуруҳга бўлинган. 1-гуруҳга ИВР кечишининг периферик типи қайд этилган 30 нафар (22,1%): сурункали йирингли ўрта отитнинг кўзғалиши билан 4 нафар (13,3%), ўткир отит билан 6 нафар (20%) ва Меньер синдроми билан 20 нафар (66,6%) бемор киритилган. 22 нафар беморда (73,3%) кўнгил айланиши, қайт қилиш, терлаш, тахикардия ва қон босимининг ўзгариши каби вегетатив белгилар қайд этилган. Барча беморларда кучли бош айланиши кузатилган ва 10 балли сенсорли аналог шкаласи бўйича $5,7 \pm 0,8$ баллни ташкил этган. Хос жиҳати шундаки, 24 нафар бемор (80%) бош айланишини тизимли деб таърифлаган. Барча беморлар ҳаракат пайтида (юриш ва тана ҳолатининг ўзгариши) бош айланишининг кучайишини қайд этишган. ФКСда мувозанат функцияси самарадорлигининг интеграл акси бўлган мувозанат функциясининг кўрсаткичи (МФК) 20 нафар беморда (66,7%) норманинг ёш чегарасидан $27,7 \pm 2,35\%$ га пастроқ, қолган беморларда эса норманинг пастки чегарасида бўлган. Шундай қилиб, МФКнинг пасайиши барча гуруҳ учун 18,5%ни ташкил этган. 2-гуруҳга ИВР кечишининг аралаш типи қайд этилган 52 нафар (38,2%): ўткир экссудатив ўрта отит билан 4 нафар (7,7%), сурункали йирингли ўрта отитнинг кўзғалиши билан 14 нафар (26,9%), авж олиб борувчи сурункали нейросенсор оғирқулоқлик билан 14 нафар (26,9%) ва ўткир нейросенсор оғирқулоқлик билан 20 нафар (38,5%) бемор киритилган. Вегетатив кўринишларни 20 нафар (38,5%) бемор қайд этишган. Ушбу гуруҳда бош айланишининг ифодаланиши сенсорли аналог шкаласи бўйича $3,0 \pm 0,67$ баллни ташкил этган. Бош айланишини 13 нафар (24,6%) бемор ифодаланган даражада деб, 46 нафар (86,4%) бемор эса нотизимли деб таърифлашган. МФК 24 нафар (46,2%) беморда $29,0 \pm 2,6\%$ га пасайган; барча гуруҳ учун эса мазкур кўрсаткич 13,4%ни ташкил этган. Шуниси эътиборга лойиқки, ўткир нейросенсор оғирлик қайд этилган 20 нафар бемордан 14 нафарини (70%) ҳаракат пайтида бош айланиши безовта қилган ва дам олиш пайтида бош айланиши кузатилмаган, бироқ 12 нафар (60%) беморда МФКнинг пасайиши қайд этилган. 3-гуруҳга зарарланишнинг марказий типи қайд этилган 54 нафар (39,7%): ўткир нейросенсор оғирқулоқлик билан 24 нафар (44,4%) ва авж олиб борувчи сурункали нейросенсор оғирқулоқлик билан 30 нафар (55,6%) бемор киритилган. Вегетатив бузилишларга 12 нафар (22,2%) бемор шикоят қилган. Бош айланишини барча беморлар нотизимли деб таърифлашган; сенсорли аналог шкаласи бўйича унинг ифодаланганлиги $3,5 \pm 0,79$ баллни ташкил этган. ФКС ўтказилганда 18 нафар беморда (33,3%) МФК $26,7 \pm 2,8\%$ га пасайган; барча гуруҳ учун МФКнинг пасайиши 8,9%га тенг бўлган. Эътиборга лойиқ жиҳати шундан иборатки, МФКнинг пасайиши ўткир нейросенсор оғирқулоқлик қайд этилган 24 нафар бемордан фақатгина 6 нафариди (25%) аниқланган.

Хулоса. Шундай қилиб, вестибуляр дисфункциянинг барча таркибий қисмлари (сенсор, вегетатив ва соматик) ИВР кечишининг периферик тури қайд этилган беморларда кучлироқ ифодаланган. ИВРнинг марказий тури периферик зарарланишга қараганда вегетатив ва сенсор

бузилишларнинг камроқ даражада ифодаланиши билан тавсифланган. МФКнинг ёшга оид меъёрлардан оғиши ҳам камроқ даражада ифодаланган. Бироқ ушбу гуруҳда кекса ёшдаги шахслар кўпроқ бўлганлигини ҳисобга олиш лозим, ёш ўтгани сайин эса мазкур кўрсаткичнинг қиймати пасаяди. Вестибуляр анализатор зарарланишининг аралаш турида вестибуляр дисфункциянинг камроқ даражада ифодаланган сенсор кўринишлари кузатилган, вегетатив ва соматик кўринишлари (мувозанат функциясининг бузилиши) эса ИВРнинг периферик турига қараганда камроқ даражада, марказий зарарланишига қараганда эса кўпроқ даражада ифодаланган. Ўткир нейросенсор оғирқулоқлик ва ИВРнинг аралаш тури қайд этилган беморларда МФКнинг ҳаттоки енгил бош айланишида ҳам пасайганлигини, ИВРнинг марказий турида ушбу нозологияли ва бош айланишига шикоят билдирган беморларда МФКдаги ўзгаришлар камроқ даражада ифодаланганлигини таъкидлаш жоиз.

REFERENCES| ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Valieva S. Sh. et al. Study of vestibular function in Meniere's disease // Issues of Science and Education. - 2021. - No. 14 (139). - P. 62-69.
2. Valieva S. Sh. et al. Diagnostic tactics for examining the nasal cavity in children with congenital cleft palate //European science. - 2021. - No. 3 (59). - P. 49-52.
3. Nasretdinova M. T., Nabiev O. R., Karabaev H. E. Prospects for the use of Cavinton for the treatment of patients with Meniere's disease // Experimental and Clinical Otolaryngology. - 2021. - No. 2. - P. 36-38.
4. Nasretdinova M. T., Karabaev H. E., Sharafova I. A. Application of diagnostic methods in patients with dizziness // Otolaryngology. Eastern Europe. - 2018. - V. 8. - No. 4. - P. 390-396.
5. Nasretdinova M. T. et al. Diagnostic value of nystagmus in Meniere's disease // interdisciplinary approach to diseases of the head and neck organs. - P. 270.
6. Nasretdinova M. et al. DIAGNOSTIC VALUE OF THE GLYCEROL TEST IN MENIERE'S DISEASE // Journal of Dentistry and Craniofacial Research. - 2021. - Vol. 2. - No. 1. - P. 34-37.
7. Nasretdinova M., Karabaev H. Clinical analysis of dizziness in patients with cochleovestibular disorders // Journal of Problems of Biology and Medicine. - 2018. - No. 2.1 (101). - P. 78-81.
8. Nasretdinova M., Grigorieva A. On the assessment of the effectiveness of reflexotherapy for vestibular dysfunctions // Journal of Dentistry and Craniofacial Research. - 2020. - V. 1. - No. 2. - P. 31-33.
9. Sousa R. F. et al. Correlation between the body balance and functional capacity from elderly with chronic vestibular disorders //Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. – 2011. – Т. 77. – С. 791-798.
10. Nnodim J. O., Yung R. L. Balance and its clinical assessment in older adults—a review //Journal of geriatric medicine and gerontology. – 2015. – Т. 1. – №. 1. – С. 003.
11. Imamov O. S., Rizaev J. A., Toxtayev G. S. A SURVEY OF BULLOUS DISEASES CLINICOEPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS //Central Asian Journal of Medicine. – 2025. – №. 2. – С. 65-70.
12. Alimdjanovich R. J., Ugli T. N. K. CLINICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF NASAL DEFORMITY IN PATIENTS WITH UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER CHEILOPLASTY //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 08. – С. 13-22.
13. Фаттаева Д., Ризаев Ж., Рахимова Д. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАЙМОРИТА ПРИ БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ //SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS. – 2021. – С. 28.
14. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma//

Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151

15. Abdurakhmonov F. R., Rakhimov N. M., Abdurakhmonova F. F. Special choices for the treatment of complications of the soft tissue injuries of the facial region //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 10. – С. 24-26.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000